

APLICAÇÃO DA VENTOSATERAPIA COMO FERRAMENTA EM PROCESSO ÁLGICOS, UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 30/12/2022

APPLICATION OF CUPPING THERAPY AS A TOOL IN PAIN PROCESSES A SYSTEMATIC REVIEW

APLICACIÓN DE VENTOSTERAPIA COMO HERRAMIENTA EN PROCESOS ALGICOS, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7496670

Jolimare de Almeida Lara dos Santos¹

Else Saliés Fonseca²

Jonatan Costa Gomes²

RESUMO

Introdução: Desde os primórdios da vida, o homem sempre buscou tratamento para suas enfermidades, através de conhecimentos compartilhados de geração em geração. Para obter êxito usava o que estava ao seu alcance, como recursos naturais. Com a retomada da valorização de procedimentos menos invasivos e mais naturais várias ferramentas emergiram e passaram a compor o conhecimento científico, como é o caso da ventosaterapia. **Objetivo:** Este trabalho buscou evidenciar os benefícios do tratamento com ventosaterapia como efeito analgésico. **Método:** Revisão sistemática com

abordagem qualitativa do tipo descritiva com a finalidade de demonstrar a evolução e os efeitos de analgesia agregados a ventosaterapia. **Resultados:** Dos 15 artigos selecionados, 09 foram incluídos nesta análise. **Discussão:** O presente estudo buscou atrair atenção para ventosaterapia, a fim de confirmar a eficácia encontrada em periódicos na melhoria no quadro algico acometido por diversas patologias. **Conclusão:** Ventosaterapia pode ser considerada um tratamento natural, conservador, não invasivo que diminui as interações medicamentosas tanto em processos agudos como em processos crônicos.

Palavras chave: Terapia Alternativa; Ventosaterapia, Qualidade de vida, Pacientes.

ABSTRACT

Introduction: Since the beginning of life, men have always sought treatment for their illnesses, through knowledge shared from generation to generation. To be successful he used what was within his reach, such as natural resources. With the resumption of the valorization of less invasive and more natural procedures, several tools emerged and started to compose scientific knowledge, such as the case of cupping therapy. **Objective:** This study sought to demonstrate the benefits of treatment with cupping therapy as an analgesic effect. **Method:** Systematic review with a descriptive qualitative approach in order to demonstrate the evolution and effects of analgesia added to cupping therapy. **Results:** Of the 15 selected articles, 09 were included in this analysis. **Discussion:** The present study sought to attract attention to cupping therapy, in order to confirm the effectiveness found in journals in improving the pain affected by various pathologies. **Conclusion:** Cupping therapy can be considered a natural, conservative, non-invasive treatment that reduces drug interactions in both acute and chronic processes.

Keywords: Alternative Therapy; Cupping therapy, Quality of life, Patients.

ABSTRACTO

Introducción: Desde el comienzo de la vida, los hombres siempre han buscado tratamiento para sus enfermedades, a través de conocimientos compartidos de generación en generación. Para tener éxito, utilizó lo que estaba a su alcance, como los recursos naturales. Con la reanudación de la valorización de procedimientos menos invasivos y más naturales, surgieron varias herramientas y comenzaron a componer el conocimiento científico, como es el caso de la ventosaterapia. **Objetivo:** Este estudio buscó demostrar los beneficios del tratamiento con ventosaterapia como efecto analgésico. **Método:** Revisión sistemática con abordaje descriptivo cualitativo con el fin de demostrar la evolución y efectos de la analgesia agregada a la ventosaterapia. **Resultados:** De los 15 artículos seleccionados, 09 fueron incluidos en este análisis. **Discusión:** El presente estudio buscó llamar la atención sobre la ventosaterapia, con el fin de confirmar la efectividad encontrada en las revistas para mejorar el dolor afectado por diversas patologías. **Conclusión:** La ventosaterapia puede considerarse un tratamiento natural, conservador y no invasivo que reduce las interacciones farmacológicas tanto en procesos agudos como crónicos.

Palabras llave: Terapia alternativa; Ventosaterapia, Calidad de vida, Pacientes.

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da vida, o homem sempre buscou tratamento para suas enfermidades, através de conhecimentos compartilhados de geração em geração. Para obter êxito usava o que estava ao seu alcance, como recursos naturais. Por isso vários autores relatam o uso de técnicas milenares como a ventosaterapia para tratamento da dor. No decorrer desse processo a sociedade passou por várias transformações e o modo de cuidar acompanhou essas evoluções. Com a retomada da valorização de técnicas menos invasivas e mais naturais várias ferramentas emergiram-se e passaram não mais a compor o conhecimento empírico para somar ao conhecimento científico, como é o caso da ventosaterapia (OLIVEIRA; SILVA; PEREIRA, 2018).

A Ventosaterapia é a técnica que consiste na aplicação de Ventosa colocada sobre a pele do paciente que exercerá sobre ela uma pressão negativa devido ao

vácuo gerado em seu interior uma sucção na pele e nos tecidos mais superficiais. Feita com a utilização de copos redondos, sejam eles de vidro, bambu, plástico, acrílico; aquecidos com fogo ou utilizando bomba de sucção do ar de dentro da ventosa apresenta um ótimo resultado em tratamentos terapêuticos e estéticos. Esse tipo de terapêutica deve ser bem compreendido pois auxilia no tratamento de diversas patologias concomitantemente (MOURA, 2019).

Apesar de nunca ter estado completamente no esquecimento, a ventosaterapia ressurgiu acompanhada de sucesso por se tratar de uma técnica milenar que apresenta resultados eficazes, sem a utilização de intervenções medicamentosas, pode ser associada a inúmeras terapias e não apresenta restrição de idade, além de ser utilizada em diversos tratamentos da área da saúde (CALOGERO, 2017).

A ventosaterapia possui ação em todo o organismo, se configurando como mais um recurso terapêutico para atender o ser humano em sua integralidade, e não apenas no alívio dos sinais e dos sintomas de uma patologia em si, principalmente quando aplicada em pontos (MOURA, 2019).

Entre as técnicas de terapias alternativas, o tratamento com a ventosaterapia ativa a circulação pela sucção através de ventosas o que provoca o alívio das dores musculares e articulares, dores abdominais, tensões, melhora o sistema circulatório, e outros (OLIVEIRA; SILVA; PEREIRA, 2018).

A quantidade, duração e intensidade do uso da ventosaterapia está diretamente ligada com a enfermidade do paciente, sendo sempre avaliado cada caso especificamente, deve ser verificado o quadro geral em que ele se encontra e então fazer uso da técnica (CALOGERO, 2017).

Partindo disso, o presente trabalho tem como objetivo principal: constatar os benefícios do tratamento com ventosaterapia como efeito analgésico em processos algícos. E especificamente irá identificar através de relatos históricos como a ventosaterapia contribui como efeito analgésico, possibilitando a diminuição do uso medicamentoso em diferentes patologias. Além de, ofertar

a melhoria na qualidade de vida de pacientes após o tratamento com ventosaterapia.

2 MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica sistemática, com abordagem qualitativa do tipo descritiva. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, em bases eletrônicas como Google Acadêmico, sites da Scielo, PubMed, Biblioteca virtual da Saúde e Medline. Utilizando as seguintes palavras-chave: Terapia Alternativa; Ventosaterapia, Redução de dor, Qualidade de vida, Pacientes. Para critérios de inclusão, os estudos deveriam relacionar-se a utilização da técnica exclusiva de ventosaterapia para tratamento de quadros algicos, conforme detalhado em figura 1.

Figura 1: Fluxograma PRISMA da seleção dos artigos.

3 RESULTADOS

Dos 15 artigos selecionados, 9 entraram no perfil procurado, 5 tratava-se de revisões sistemáticas e 1 se encaixava no critério de seleção de artigos. Os principais achados do estudo bibliográfico foram denotados por meio do quadro a seguir, sequenciados conforme o ano da pesquisa.

Quadro 1: Resumo dos principais resultados da abordagem da técnica de ventosaterapia como efeito analgésico.

AUTOR	TÍTULO	DELINEAMENTO DO ESTUDO	PRINC RESULT
CANDIOTTO et al., (2020)	Efeitos das técnicas de ventosaterapia e massagem sobre a recuperação, em desfechos clínicos após corrida de rua.	Comparou os efeitos da aplicação de massagem e ventosaterapia em 79 corredores amadores. Avaliou os efeitos das duas técnicas em relação a dor e recuperação após prova de 15 km. Usou a escala analógica visual para dor e recuperação, já para análises entre grupos utilizou o teste estatístico de ANOVA. Os participantes foram divididos em 2 grupos, (G1 recebeu massagem, n=43; e G2 recebeu ventosaterapia, n=36, por 12 minutos).	Os autores que, seg percepção técn de ventosa mostrou su outro lado percepc recuperaçã de mas: demonstrou resultados. C desfechos ap demonstrar de menores r relacionados de ventose melhores recuperação, da técn massa
MARTINEZ, FERREIRA,	Duração da analgesia após aplicação	Avaliou o tempo de duração da analgesia	Demonstrc da ventosate

<p>CORRÊA (2019)</p>	<p>da ventosaterapia na dismenorreia primária: estudo piloto.</p>	<p>causada pela ventosaterapia na dismenorreia primária, através da escala visual analógica e questionário de Mc Gill. No Instituição Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, oito mulheres com dismenorreia receberam a técnica de ventosaterapia entre o primeiro ou segundo dia após o início da menstruação.</p>	<p>um método no manejo dismenorei Esse estudo duração do a Segundo c a ventosat eficaz em c nível d imediatame aplicação, e perseverara vinte e quatr o procedime 4,6 horas o te que a dor c men</p>
<p>ARRUDA (2018)</p>	<p>Tratamento de lombalgia com ventosaterapia em pontos bach shu dorsais b-23: estudo de caso.</p>	<p>Estudo experimental e analítico, do tipo relato de caso. Avaliou um indivíduo, 67 anos, sexo masculino, hipertenso, sedentário e portador de hérnia de disco L4- L5 com alterações degenerativas por toda a coluna lombar. A avaliação da eficácia do tratamento foi constatada pela utilização dos questionários de Avaliação Visual de Dor</p>	<p>Pode-se nota de Ventosate êxito no trat lombalgia. Di quadro á paciente e n as incapacida diária, revel uso de ver Bach Sh potenciali analgésic indicada no do quadro c limitaç movime</p>

		<p>(EVA) e Questionário Roland-Morris de Incapacidade.</p> <p>Submetido com a utilização das ventosas secas e colocadas bilateralmente no ponto B-23. Foram realizadas cinco sessões, de dez minutos com intervalo de 7 dias.</p>	
<p>SOUZA et al., (2018)</p>	<p>Os Benefícios da Técnica Ventosa Terapia em Mulheres com Dor Lombar do Município de Tabuleiro do Norte – CE.</p>	<p>Pesquisa exploratória, experimental e quantitativa, avaliou a eficácia da técnica de ventosaterapia, em 30 mulheres com dor lombar do município de Tabuleiro do Norte, CE. Para estimar utilizou-se um questionário sociodemográfico e escala visual analógica de dor EVA aliado ao teste de Finger- floor para técnica de ventosaterapia.</p>	<p>A Pesquisa, c que a téc medicina t chinesa vent desempenh. importa treatment lombar de Agindo r imediato d relaxamc muscu melhoranc muscular e ai moviment (ADI</p>
<p>PAIVA (2018)</p>	<p>Efeitos da ventosaterapia no tratamento da Insônia.</p>	<p>Avaliou os efeitos da ventosaterapia para melhora da insônia, em</p>	<p>Ao final encontrados positivos pa</p>

		<p>18 estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio grande do Norte – UFRN, tratados durante um mês. Foi utilizado o método da ventosaterapia, fazendo uso dos pontos Xinshu – Bexiga 15, Ganshu – Bexiga 18, Pishu – Bexiga 20.</p>	<p>casos. Apesar do quadro da autora acrescentado um caso de vida cada um com diversos sintomas relatados, indiretamente a qualidade</p>
<p>Teut M et al. (2018)</p>	<p>Ventosa seca pulsátil na dor lombar crônica – um ensaio clínico randomizado controlado com três braços</p>	<p>Ensaio Clínico randomizado controlado, triplo cego. Realizado na Alemanha, com duração de 11 meses, sendo 4 meses de intervenção contínua com ventosaterapia. Pacientes de ambos os sexos, de 18 a 65 anos, com diagnóstico clínico de dor lombar crônica inespecífica, com duração de pelo menos 3 meses e ausência de patologias ou/ou tratamentos combinados. 110 participantes entraram</p>	<p>Segundo a Escala Visual ambas as formas de ventosas foram eficazes em pacientes com dor lombar crônica. Semanal comparação entre o grupo de controle e o grupo que tomou medicamento sob demanda apresentou significativa diferença na comparação entre os grupos 1 e 2 semanas de tratamento. Além disso, o grupo 1 mostrou uma melhor comparação com o grupo con-</p>

<p>Lauche et al., (2013)</p>	<p>Eficácia da massagem com ventosas caseiras</p> <p>Comparado ao relaxamento muscular progressivo em pacientes com dor crônica no pescoço – um ensaio clínico randomizado</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, o estudo separou aleatoriamente 61 pacientes em 2 grupos: grupo 1 recebeu massagem com ventosa (n = 30), já o grupo 2 recebeu relaxamento muscular progressivo (n = 31). Foi realizada intervenções duas vezes por semana durante 12 semanas. Pacientes do grupo 1 compareceram juntamente com uma pessoa próxima de si a um workshop prático para aprender a fazer massagem com óleos e aplicar ventosaterapia, cada paciente recebeu um copo e 200 ml de óleo, os pesquisadores informaram que os pacientes poderiam participar de uma nova “atualização” de sessão, a qualquer momento, caso julgassem necessário. Foram orientados a receber 2 sessões do tratamento por semana com</p>	<p>Após o tratamento ambos os grupos mostraram diferenças significativas na comparação de base, no entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de intervenção de massagem com ventosas e relaxamento muscular progressivo e dor crônica no pescoço. As intervenções foram facilmente realizadas em casa e podem ser recomendadas a uma extensão clínica relevante. Apesar de não serem comprovadas, acredita-se que o relaxamento muscular progressivo pode ser uma alternativa para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes.</p>
------------------------------	--	--	---

		<p>duração de 10-15 min. Já os participantes do grupo 2 compareceram a um sessão de uma hora liderada por um psicólogo para aprender o treinamento de relaxamento. Ao fim cada paciente recebeu um CD, que continha curtas e longas versões da técnica, os pacientes foram convidados a praticar relaxamento em casa duas vezes por semana por 20 minutos por sessão e registrar sua prática em um diário. Na última semana os pesquisadores utilizaram a Escala Visual Analógica de 100 mm para avaliar ambos os grupos.</p>	<p>sensibilidade press</p>
<p>Lauche et al., (2012)</p>	<p>O efeito da ventosa tradicional na dor e na mecânica Limiares em pacientes com dor cervical crônica inespecífica: Um estudo</p>	<p>O estudo avaliou a eficácia de um único tratamento de ventosaterapia tradicional em pacientes com dor cervical crônica não</p>	<p>Os autores que uma única de ventosate ser efetiva no de dor cervi não espec destacam a i</p>

	<p>piloto randomizado controlado</p>	<p>específica, através da Escala Visual Analógica. 45 pacientes com idade entre 18 e 75 anos que sofriam de dor de origem muscular no pescoço por pelo menos três meses consecutivos. Os pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo controle (n=23) que recebeu Medicação não esteroide para dor e massagem do fisioterapeuta, e o grupo experimental (n*=22) que recebeu Medicação não esteroide para dor, massagem do fisioterapeuta e Ventosaterapia.</p>	<p>de outros es confirmar os avaliar a et ventosa em c com os tra padrão. Além estudos que os efeitos de tradicio intervenções em diferente e de long</p>
<p>Kim JI et al. (2011)</p>	<p>Avaliação da terapia de ventosas úmidas para dor lombar persistente não específica: um estudo piloto de grupo paralelo, randomizado, controlado por lista de espera</p>	<p>Ensaio piloto paralelo randomizado, controlado por lista de espera, aberto. Realizado pelo centro de pesquisa clínica do Instituto Coreano de Medicina Oriental avaliou a eficácia,</p>	<p>Foram ana resultados se (incluindo ir da dor) e func O resultado c implica que úmida poc efeito pote reduzir a c</p>

		<p>segurança e viabilidade de um tratamento de ventosa úmida para dor lombar contínua por pelo menos 12 semanas, sem causas específicas reconhecíveis. 32 participantes com idades entre 20-60 anos, foram divididos em 2 grupos: grupo ventosa úmida (21) e grupo da lista de espera (11). Para avaliação utilizaram o Questionário de Dor McGill.</p>	<p>associada. No autores sugerem estudos para a ventosaterapia uma intervenção significativa recuperação</p>
--	--	---	--

4 DISCUSSÃO

A Ventosaterapia é eficaz contra dores de diferentes regiões por atuar diretamente no sistema musculoesquelético, aumentar a circulação local, ativar a liberação de mediadores químicos, promover o relaxamento da musculatura, diminuir o limiar da dor e atuar em nível energético do local aplicado (ARRUDA, 2018). Promove uma ação muito benéfica ao nosso sistema circulatório, com a eliminação das toxinas, do gás carbônico e do gás amoníaco que ficam embaixo da pele, favorecendo uma melhoria na troca gasosa, promovendo uma purificação e desintoxicação em consequência a redução do quadro algico (CALOGERO, 2017).

A técnica se mostrou eficaz em todos os estudos avaliados nesta pesquisa, apesar das diferentes aplicações pelas quais foi submetida. Em relação aos

desfechos avaliados, predominou a intensidade da dor, que foi mensurada na maioria dos estudos, por meio da Escala Visual Analógica (EVA), seguida pelo Questionário de Dor de McGill, Questionário Roland-Morris de Incapacidade, sendo que o trabalho de PAIVA (2018) contou com questionários próprios para avaliar a melhoria da insônia.

O presente estudo buscou atrair atenção para ventosaterapia, a fim de confirmar a eficácia encontrada em periódicos na melhoria no quadro algico acometido por diversas patologias, além de solidificar a relevância que o tema recebe tanto pela comunidade científica quanto pela sociedade. Por isso, não foi focado em uma única patologia, assim não houve padronização quanto aos pontos de aplicação da ventosaterapia, quantidade e método de sucção para criar a pressão negativa e em relação aos copos de aplicação, número de vezes que os pacientes foram submetidos a técnica e nem padronização dos grupos participantes dos estudos analisados.

Esse trabalho sugere que se considere cada caso especificamente, primeiro pensando na enfermidade do paciente, o quadro geral em que ele se encontra e se o uso da técnica poderá ser benéfico, em seguida avaliar a quantidade, duração e intensidade do uso da Ventosaterapia (CALOGERO, 2017).

De acordo com os periódicos analisados por esta pesquisa, a ventosaterapia é uma técnica segura, que apresenta poucas contraindicações e como efeito colateral apenas manchas na pele onde foi aplicado a ventosa. Sendo que essas manchas podem variar desde Manchas brancas ou pálidas, que desaparecem rapidamente, até Manchas hemorrágicas com coloração arroxeadas ou azuladas, petéquias, e em raros casos, a formação de bolhas de água no local aplicado. Tudo isso, depende da quantidade de patógenos, toxinas e impurezas presente onde o paciente vai receber o tratamento (MOURA, 2019).

5 CONCLUSÃO

A humanidade sempre sentiu necessidade de entender e curar enfermidades, com a finalidade de manter e conservar a integridade de sua saúde. Atualmente há um grande aumento do número de pessoas que buscam por terapias

alternativas para solucionar problemas relacionados à saúde, pois devido a evolução cultural dos povos, essas medidas de tratamentos alternativos tornaram-se mais respeitáveis e aceitos. Baseado na revisão dos artigos publicados nos últimos dez anos no referido assunto, podemos considerar que o uso da Ventosaterapia, por proporcionar aumento da circulação e oxigenação dos tecidos, pode ser considerada um tratamento natural, conservador, não invasivo que diminui as interações medicamentosas tanto em processos agudos como em processos crônicos.

Após observar os benefícios e a eficácia como terapêutica auxiliar que acompanham a prática da Ventosaterapia, sugerimos a amplificação do uso dessa prática na fisioterapia. Com a inserção das práticas integrativas complementares como disciplina no curso de fisioterapia, tendo em vista que elas abrangem ainda, diversas terapias como a medicina tradicional chinesa que foi trazida ao Brasil pelos fisioterapeutas.

REFERÊNCIAS

Arruda, M. B. **TRATAMENTO DE LOMBALGIA COM VENTOSATERAPIA EM PONTOS BACH SHU DORSAIS B-23: ESTUDO DE CASO.** 2018. 18 f.

Monografia apresentada à Faculdade de Educação, Ciência e tecnologia – UNISAÚDE. BRASÍLIA – DF 2018. Disponível em: <

<http://www.theresacatharinacampos.com/20180721-03.pdf>> Acessado em: 11/06/20 às 11:33

Calogero, R. **Tipos De Utilização Da Ventosaterapia.** 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Formação Em Acupuntura Apresentado à Faculdade De Tecnologia – Escola Brasileira de Medicina Chinesa, São Paulo, 2017. Disponível em: < <https://www.ebramec.edu.br/wp-content/uploads/2019/02/TIPOS-DE-UTILIZA%C3%87%C3%83O-DA-VENTOSATERAPIA.pdf> > (Acessado em 01 de junho de 2020 às 12h45min).

Candiotto, APL; Santana, AC; Rodrigues, IV; Gomes, RL; Andrade, CMB; Lopes, JSS. Efeitos das técnicas de ventosaterapia e massagem sobre a recuperação após corrida de rua. rev. fisioterapia e saúde funcional, 7(1), 99

Kim, JI; Kim, TH; Lee, MS; Kang, JW; Kim, KH; Choi, JY; Kang, KW; Kim, AR; Shin, MS, Jung, SY; Choi, SM. Avaliação da terapia de ventosas úmidas para dor lombar persistente não específica: um estudo piloto de grupo paralelo, randomizado, controlado por lista de espera. rev. bmc medicine 12, 134–146.

Lauche,R; Cramer, H; Hohmann, C; Choi,KE; Rampp, T; Saha, FJ; Musial, F; Langhorst, J; Dobos, G. O efeito da ventosa tradicional na dor e nos limiaries mecânicos em pacientes com dor cervical crônica inespecífica: um estudo piloto controlado randomizado. rev. medicina alternativa e complementar baseada em evidências, 12.

Lauche, R; Materdey, S; Cramer, H; Haller, H; Stange, R; Dobos, G; Rampp, T. Eficácia da massagem com ventosas caseiras comparado ao relaxamento muscular progressivo em pacientes com dor crônica no pescoço – um ensaio clínico randomizado. rev. plos one 8(6): e65378

Martinez, G; Ferreira, I; Corrêa, MS. Duração da analgesia após aplicação da ventosaterapia na dismenorreia primária: estudo piloto. centro de ensino superior dos campos gerais – 1(3)

Moura, C. **Efeitos da associação da ventosaterapia à acupuntura auricular sobre a dor crônica nas costas: ensaio clínico randomizado.** 2019. 217 f. Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem – Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2019.

Disponível em: <

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31108/1/Efeitos%20da%20associa%3a7%20da%20ventosaterapia%20a0%20acupuntura%20auricular%20sobre%20a%20dor%20cr%3ab4nica%20nas%20costas%20ensaio%20cl%3adnico%20randomizado_Tese.pdf> (Acessado em 26 de maio de 2020 às 08h59min).

Oliveira, M; Silva, A; Pereira, L. Ventosaterapia – revisão de literatura. revista saúde em foco, 10, 151–154.

Paiva, J. L. de. **Efeitos da ventosaterapia no tratamento da insônia.** 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro de Biociências, Universidade Federal do

Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em:

<<https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/7142>>. Acessado em: 19/10/2020 as 01:22 am.

Souza, MF; Cerdeira, DQ; Souza, DC. Duarte, IS. Os Benefícios da Técnica Ventosa Terapia em Mulheres com Dor Lombar do Município de Tabuleiro do Norte – CE. Rev. Novafisio, Rio de Janeiro, 21(101), 1-20.

Teut, M; Ullmann, A; Ortiz, M; Rotter, G; Binting, S; Cree, M; Lotz, F; Roll, S; Brinkhaus, B. Ventosa seca pulsátil na dor lombar crônica – um ensaio clínico controlado randomizado de três braços. Rev. BMC Complement, Altern Med. 18, 108–115.

¹Acadêmica de Fisioterapia do Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura

²Docente(s) do Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

